

Práticas Integrativas e Multidisciplinares no Cuidado de Feridas em Comunidades Vulneráveis do Rio de Janeiro: Um Relato de Experiência

Paes, Luciana Marta Cerqueira Paes¹
Pós-Graduação em Enfermagem em Estomaterapia
Curso de Pós-graduação - FACEMINAS

¹ Pós-graduação em Enfermagem em Estomaterapia em junho 2025, pela faculdade FACEMINAS - e-mail Lmcp.petro@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-7409-9910>

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. METODOLOGIA.....	5
2.1. Contexto.....	5
2.2. Relevância do Estudo.....	6
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	6
3.1. Saúde Pública e Exclusão Social	6
3.2. Práticas Integrativas no Cuidado com Feridas	6
3.3. PNPIC e Cuidado Comunitário.....	7
3.4. Violência e Invisibilidade Social	7
4. OBJETIVOS	7
4.1. Dos objetivos Específicos.....	8
5. RELATOS DE EXPERIÊNCIA.....	8
6. DESAFIOS OPERACIONAIS	9
7. OBSERVAÇÕES ÉTICAS.....	10
8. DISCUSSÃO	10
8.1. Limitações do Sistema Público de Saúde.....	10
8.2. Estudo de Eficácia das Práticas Integrativas.....	10
8.3. Propostas para o Futuro.....	11
9. CONCLUSÃO.....	11
10. REFERÊNCIAS	12
11. APÊNDICES	15
Tabela 1 – Protocolo para Tratamento de Úlceras Diabéticas.....	15
Tabela 2 – Características, Intervenções e Resultados de Casos Atendidos em Comunidades Vulneráveis do Rio de Janeiro	16
Apêndice C - Ficha de Avaliação e Acompanhamento de Feridas em Pacientes Diabéticos	17
Apêndice D - Tabela de Casos e Resumo Estatístico	22

RESUMO

Este relato de experiência descreve serviços de saúde autônomos prestados a mais de 1.000 casos em comunidades carentes do Rio de Janeiro, muitas sob influência do narcotráfico, entre 2021 e 2025. Foram integradas práticas complementares, como fitoterapia, ozonioterapia, laserterapia e Geoterapia, a abordagens convencionais, incluindo encaminhamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS) e suporte multidisciplinar, para tratar úlceras diabéticas, escaras, queimaduras, infecções crônicas e necroses. Adotando uma abordagem qualitativa com observação direta e registros clínicos anonimizados (Apêndice C), analisou-se uma amostra de 100 casos representativos, dos quais quatro foram selecionados para exemplificar a humanização do cuidado em contextos de exclusão social e violência urbana, conforme detalhado em Apêndice B. Os resultados da amostra indicaram uma redução média de 59,4% nas lesões, recuperação funcional em 73% dos casos e reintegração social em 54% dos pacientes, consistentes com tendências observadas nos mais de 1.000 casos, evidenciando o potencial do atendimento comunitário com recursos limitados. Ressalta-se que os tratamentos foram complementares, realizados em colaboração com médicos que acompanhavam os pacientes (quando disponíveis), com a continuidade dos medicamentos prescritos, reforçando que se trata de um atendimento de baixa gravidade, sendo a consulta médica sempre recomendada. Contudo, desafios como assaltos à clínica, furtos de insumos e falta de suporte financeiro comprometeram a sustentabilidade do projeto. Fundamentado em saúde pública, práticas integrativas e desigualdade social, este estudo enfatiza o papel do cuidado em territórios vulneráveis e propõe políticas públicas que promovam práticas de saúde descentralizadas, humanizadas e acessíveis, priorizando condições como diabetes mellitus.

Palavras-chave: Saúde comunitária, Práticas Integrativas, Fitoterapia, Ozonioterapia, Diabetes.

ABSTRACT

This experience report describes autonomous healthcare services provided to over 1,000 cases in underserved communities in Rio de Janeiro, many under the influence of drug trafficking, between 2021 and 2025. Complementary practices such as phytotherapy, ozone therapy, laser therapy, and clay therapy were integrated with conventional approaches, including referrals to the Brazilian public healthcare system (SUS) and multidisciplinary support, to treat diabetic ulcers, bedsores, burns, chronic infections, and necroses. Employing a qualitative approach with direct observation and anonymized clinical records (Appendix C), a sample of 100 representative cases was analyzed, with four cases selected to exemplify the humanization of care in contexts of social exclusion and urban

violence, as detailed in Appendix B. Results from the sample indicated an average 59.4% reduction in lesions, functional recovery in 73% of cases, and social reintegration in 54% of patients, consistent with trends observed across the 1,000+ cases, underscoring the potential of community-based care with limited resources. It is noteworthy that treatments were complementary, conducted in collaboration with physicians attending the patients (when available), with prescribed medications continued, reinforcing that this is a low-severity intervention, with medical consultation always recommended. However, challenges such as clinic robberies, theft of supplies, and lack of financial support undermined the project's sustainability. Grounded in public health, integrative practices, and social inequality, this study emphasizes the role of care in vulnerable territories and advocates for public policies promoting decentralized, humanized, and accessible health practices, prioritizing conditions like diabetes mellitus.

Keywords: Community health, Integrative practices, Phytotherapy, Ozone therapy, Diabetes.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho relata a experiência de atendimentos multidisciplinares e integrativos realizados de forma autônoma em comunidades carentes do Rio de Janeiro, frequentemente marcadas por violência urbana e influência do narcotráfico. Com formação em biomedicina, especialização em estomatoterapia e doutorado em naturopatia, complementada por pós-graduações em saúde, a autora desenvolveu práticas complementares, como fitoterapia, ozonioterapia, laserterapia e Geoterapia, integrando-as a abordagens convencionais, incluindo encaminhamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS) e suporte de equipes multidisciplinares, para promover acesso à saúde em áreas de baixa cobertura pública. A relevância deste estudo reside na análise da desconexão entre as necessidades das populações vulneráveis e a oferta de serviços de saúde, propondo as práticas integrativas como ferramentas viáveis para suprir essa lacuna.

O estudo abrangeu mais de 1.000 atendimentos, incluindo casos de necrose grave, escaras purulentas, queimaduras, convulsões, microcefalia e diabetes mellitus, com destaque para pacientes jovens (<30 anos) acamados desde o nascimento devido a más-formações congênitas ou problemas cerebrais, cuja recuperação funcional foi limitada. Intervenções envolveram práticas naturopáticas (ozonioterapia, fitoterapia, curativos com hidrogel) e suporte de profissionais como nutricionistas, psicanalistas e personal trainers, visando melhorar índices glicêmicos e resiliência psicossocial. Essa abordagem combinou rigor científico e humanização, refletindo o compromisso de transformar realidades marcadas por insegurança alimentar e exclusão social.

Apesar dos resultados positivos, desafios como assaltos à clínica, furtos de insumos, legislações restritivas e falta de suporte financeiro comprometeram a continuidade do projeto. Este trabalho defende que, com apoio estrutural, iniciativas comunitárias podem reduzir a sobrecarga do SUS, destacando a responsabilidade governamental no enfrentamento de diabetes, insegurança alimentar e negligência com idosos e crianças.

2. METODOLOGIA

2.1. Contexto

Este estudo relata a experiência de atendimentos de saúde autônomos em comunidades carentes do Rio de Janeiro, muitas sob influência do narcotráfico,

entre 2021 e 2025. A autora, biomédica e doutoranda em naturopatia, atuou com o objetivo de oferecer cuidado em áreas de insuficiência do sistema público, enfrentando desafios como violência urbana e exclusão social. A metodologia integrou práticas complementares, como fitoterapia, ozonioterapia, laserterapia e Geoterapia, a abordagens convencionais, incluindo encaminhamentos ao SUS e suporte multidisciplinar, conforme o protocolo para úlceras diabéticas (Apêndice A). O projeto abrangeu mais de 1.000 casos, com uma amostra de 100 pacientes analisada, incluindo 14 indivíduos com menos de 30 anos, muitos acamados desde o nascimento devido a más-formações congênicas ou problemas cerebrais, cuja recuperação funcional foi avaliada como fator limitante.

2.2. Relevância do Estudo

A desconexão entre as necessidades das comunidades e os serviços de saúde pública destaca a importância de iniciativas comunitárias. A formação da autora, baseada na integração de ciência e humanização, fundamenta o uso de práticas evidenciadas e complementares, registradas em fichas clínicas padronizadas (Apêndice C). Este trabalho propõe que o cuidado humanizado pode transformar realidades marcadas por insegurança alimentar, diabetes mellitus e violência, desde que apoiado por políticas públicas.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1. Saúde Pública e Exclusão Social

A saúde pública no Brasil enfrenta desafios estruturais, especialmente nas periferias, onde a exclusão social agrava a desarticulação do SUS. Minayo (2004) analisa a violência como fator de vulnerabilidade, enquanto Santos (2006) destaca a negligência estatal em territórios marginalizados, evidenciando a desconexão entre políticas públicas e necessidades das favelas cariocas. Essas reflexões fundamentam a necessidade de práticas integrativas em contextos de escassez.

3.2. Práticas Integrativas no Cuidado com Feridas

Práticas integrativas, como geoterapia, ozonioterapia, fitoterapia e biofotônica, oferecem alternativas viáveis para populações sem acesso ao SUS, conforme

descrito no protocolo para úlceras diabéticas (Apêndice A). Fernandes et al. (2023) demonstram que a argila bentonita, com propriedades adsorventes e antimicrobianas, reduz exsudatos e inflamação em feridas crônicas. Shanmugapriya et al. (2018) reforçam sua eficácia em curativos nanocompósitos, acelerando a cicatrização em 97% em modelos animais. Targino et al. (2022) e Oliveira (2007) evidenciam a ozonioterapia como antimicrobiana e cicatrizante, especialmente em úlceras diabéticas, com aplicações em gás, óleo e água ozonizada. A fitoterapia, enraizada na medicina tradicional, é validada por Piriz et al. (2014), que destacam o uso de babosa e barbatimão, e por Silva et al. (2024), que confirmam propriedades regenerativas de plantas medicinais. A biofotônica, incluindo terapia fotodinâmica com azul de metileno e laser (630–660 nm), estimula a cicatrização, conforme Paes, 2025 e Neri et al., 2021.

3.3. PNPIC e Cuidado Comunitário

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS (Brasil, 2006) reconhece fitoterapia e Geoterapia como estratégias acessíveis, alinhadas ao protocolo para úlceras diabéticas (Apêndice A). Boff (2012) complementa com uma visão ética do cuidado humanizado, considerando dimensões sociais e emocionais, essencial para o atendimento comunitário documentado em fichas clínicas (Apêndice C).

3.4. Violência e Invisibilidade Social

A violência nas comunidades carentes, referenciada na literatura como favelas, analisada por Minayo (2004), limita o acesso à saúde, reforçando a invisibilidade social. Iniciativas comunitárias, como as relatadas, são formas de resistência, promovendo inclusão e redução da sobrecarga do SUS.

4. OBJETIVOS

Relatar a experiência de atendimentos multidisciplinares e integrativos realizados de forma autônoma em comunidades carentes do Rio de Janeiro, analisando a eficácia de práticas complementares como fitoterapia, ozonioterapia e laserterapia no cuidado de feridas, com base em uma amostra de 100 casos representativos de mais de 1.000 atendimentos.

4.1. Dos objetivos Específicos

- Avaliar a relevância das práticas integrativas para a saúde pública, com foco em sua aplicação em contextos de escassez de recursos, conforme o protocolo para úlceras diabéticas (Apêndice A).
- Analisar as barreiras de acesso a cuidados médicos em áreas periféricas marcadas por violência urbana.
- Investigar a eficácia da naturopatia como alternativa de cuidado em cenários de ausência estatal, com ênfase na recuperação funcional e reintegração social.
- Demonstrar o papel do cuidado comunitário como estratégia de inclusão social, documentado em fichas clínicas (Apêndice C).
- Propor a validação científica de fitoterápicos na PNPIC e o uso de materiais acessíveis como complemento a tratamentos convencionais.

5. RELATOS DE EXPERIÊNCIA

Este capítulo apresenta quatro casos representativos selecionados de uma amostra de 100 casos, extraídos de mais de 1.000 atendimentos em comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro, detalhando intervenções integrativas e os desafios operacionais enfrentados. A autora, atuando de forma autônoma, enfrentou violência urbana, assaltos à clínica e furtos de insumos, fatores que comprometeram a sustentabilidade do projeto. Esses casos, registrados em fichas clínicas (Apêndice C), foram tratados com base no protocolo para úlceras diabéticas (Apêndice A), que incluiu práticas complementares como ozonioterapia, laserterapia e Geoterapia, realizadas em colaboração com médicos que acompanhavam os pacientes (quando disponíveis), conforme Paes (2025) e Targino et al. (2022).

A seleção dos casos visa destacar exemplos representativos das intervenções e ilustrar desafios específicos, incluindo a recuperação limitada em pacientes jovens com condições crônicas, como má-formação congênita ou problemas cerebrais, para contextualizar os resultados. Entre os casos analisados, pacientes jovens como P_012 (20 anos) e P_037 (21 anos), com infecções crônicas e necrose, respectivamente, apresentaram recuperação funcional limitada, possivelmente devido a acamamento crônico desde o nascimento associado a má-formação congênita, refletindo um padrão observado em 50% dos 14 casos com menos de 30 anos. Esses exemplos ilustram as dificuldades

em subgrupos com morbidades complexas desde a infância, destacando a necessidade de abordagens personalizadas. A seguir, são detalhados quatro casos selecionados:

- Caso M.S.F.: Mulher, 70 anos, 142 kg, diabética tipo 2 (glicemia 306 mg/dL), com cegueira parcial, residindo em área periférica sem água potável, apresentou escara profunda com exsudato purulento e infecção. Intervenções incluíram desbridamento úmido, Geoterapia (bentonita com babosa), irrigação com água ozonizada, laserterapia (LLLT, 2x/semana) e suporte nutricional, resultando em redução de 58% na escara após 6 meses, perda de 14 kg e melhora da qualidade de vida. A paciente mudou-se para o Nordeste, falecendo dois anos depois (causa desconhecida).
- Caso J.R.S.: Homem, 58 anos, 128 kg, com necrose grave no pé esquerdo (indicação de amputação), neuropatia, esteatose hepática e projétil alojado nas costas, residia em comunidade vulnerável. Intervenções envolveram limpeza úmida, ozonioterapia, laserterapia (LLLT, 2x/semana), cardo-mariano e amputação parcial, evitando amputação total, reduzindo esteatose e permitindo retorno ao trabalho após 12 meses.
- Caso A.L.M.: Homem, 65-70 anos, em situação de rua, apresentou convulsão, escaras purulentas e piolhos. Intervenções emergenciais incluíram contenção, ivermectina, ozonioterapia (6 sessões) e curativos, com encaminhamento ao SUS e reintegração social após localização de familiares, apesar de instabilidade psiquiátrica.
- Caso R.T.L.: Homem, 22 anos, diabético tipo 1, com queimadura de segundo grau na perna, residia em comunidade vulnerável. Após falha no SUS, intervenções incluíram ozonioterapia, laserterapia (LLLT, 1x/semana) e curativos com hidrogel, alcançando cicatrização em 6 semanas, com melhora funcional, embora não tenha retornado para avaliação oftalmológica.

6. DESAFIOS OPERACIONAIS

Assaltos à clínica resultaram na perda de equipamentos, enquanto furtos de insumos e a falta de suporte financeiro limitaram a continuidade do projeto. A violência local restringiu o acesso às comunidades, evidenciando a necessidade de políticas públicas para proteger e sustentar iniciativas comunitárias, além do cidadão que ali reside.

7. OBSERVAÇÕES ÉTICAS

Os casos foram anonimizados, sem autorização para imagens, baseando-se em fichas clínicas (Apêndice C). A divulgação das informações respeitou a dignidade dos pacientes. Os relatos evidenciam o potencial das práticas integrativas, mas destacam a urgência de suporte estrutural.

8. DISCUSSÃO

Esta seção relaciona a experiência relatada (seção 5) com a literatura (seção 3), analisando as falhas do Estado na periferia e o potencial de práticas integrativas em comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro. Os casos M.S.F., J.R.S., A.L.M. e R.T.L., tratados com o protocolo para úlceras diabéticas (Apêndice A) e registrados em fichas clínicas (Apêndice C), evidenciam a eficácia dessas intervenções, destacando a necessidade de suporte estatal (Paes, 2025; Minayo, 2004).

8.1. Limitações do Sistema Público de Saúde

A desarticulação do SUS, conforme Minayo (2004), agrava a exclusão social nas favelas, limitando o acesso a cuidados especializados. Casos como J.R.S. (necrose) e R.T.L. (queimadura) demonstram que intervenções comunitárias podem aliviar a sobrecarga hospitalar, mas a violência e a escassez de recursos comprometem sua continuidade, reforçando a necessidade de políticas públicas (Brasil, 2006).

8.2. Estudo de Eficácia das Práticas Integrativas.

A geoterapia com bentonita, aplicada em M.S.F., é viável e de baixo custo, com propriedades anti-inflamatórias validadas por Fernandes et al. (2023) e Shanmugapriya et al. (2018). A ozonioterapia, usada em todos os casos, reduz infecções e acelera a cicatrização, conforme Targino et al. (2022). A laserterapia (LLLT), embasada por Paes (2025), estimula reparo tecidual, especialmente com azul de metileno (Neri et al., 2021). Fitoterápicos como babosa e barbatimão, culturalmente aceitos (Piriz et al., 2014), mostram eficácia na regeneração tecidual (Silva et al., 2024; Chini et al., 2017). Contudo, a análise da amostra de 100 casos revelou que pacientes com menos de 30 anos (14 indivíduos) apresentaram recuperação funcional em apenas 50% dos casos, frequentemente associados a acamamento crônico

desde o nascimento por más-formações congênitas ou problemas cerebrais, sugerindo limitações em subgrupos com morbidades complexas.

8.3. Propostas para o Futuro.

A integração de práticas integrativas na PNPIC, com equipes multidisciplinares (nutricionistas, psicólogos), pode ampliar o acesso à saúde. Ensaio clínico são necessários para validar fitoterápicos e produtos como hidrogel de Aloe vera (Oliveira, 2021) e pomadas artesanais (Sgobi et al., 2024). Tecnologias como o fator de crescimento epidérmico (Neves, 2018) merecem investigação na atenção primária. A experiência reforça a urgência de políticas que sustentem iniciativas comunitárias, protegendo-as contra violência e escassez.

9. CONCLUSÃO

Os relatos de experiência em comunidades vulneráveis do Rio de Janeiro, registrados em fichas clínicas (Apêndice C), demonstram a eficácia de práticas integrativas, como ozonioterapia, laserterapia, fitoterapia e curativos com hidrogel, combinadas a encaminhamentos ao SUS e suporte multidisciplinar (Paes, 2025; Targino et al., 2022). Casos de necrose, escaras, convulsões, queimaduras, microcefalia e diabetes mellitus, atendidos pelo protocolo para úlceras diabéticas (Apêndice A), resultaram em redução média de 59,4% nas lesões, recuperação funcional em 73% dos casos e reintegração social em 54% dos pacientes, conforme a amostra de 100 casos. O cuidado humanizado, baseado em escuta ativa e articulação comunitária, como a localização de familiares, promoveu adesão e confiança. Intervenções em crianças subalimentadas com diabetes tipo 2, apoiadas por personal trainers, nutricionistas, psicanalistas e arteterapia, melhoraram índices glicêmicos. Contudo, assaltos à clínica, furtos de insumos, legislações restritivas e falta de suporte financeiro comprometeram o projeto, evidenciando a fragilidade de iniciativas sem apoio estatal. A experiência destaca a responsabilidade governamental no enfrentamento de diabetes, insegurança alimentar e negligência com idosos e crianças. Políticas públicas devem assegurar financiamento, segurança e flexibilização legislativa para sustentar práticas integrativas na PNPIC, com equipes multidisciplinares. A baixa recuperação funcional em pacientes jovens com más-formações congênitas reforça a necessidade de integrar cuidados paliativos e reabilitação ao atendimento comunitário. A formação da autora em biomedicina e naturopatia comprova que integrar ciência e humanização é viável, mas depende de suporte estrutural para transformar a saúde pública.

10. REFERÊNCIAS

BOFF, L. O cuidado essencial: a ética do cuidado na saúde. Petrópolis: Vozes, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

CHINI, Lilian et al. Aloe vera no tratamento de feridas: uma revisão. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 70, n. 2, p. 451–457, 2017.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN, 2018). Resolução nº 567, de 19 de janeiro de 2018. Estabelece normas para a atuação da equipe de enfermagem no cuidado a pacientes com feridas. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 26 jan. 2018. Seção 1, p. 93. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofenno-567-2018/>. Acesso em: 16 jun. 2024.

DOS SANTOS FERNANDES, Elaine Ferreira et al. Argila bentonita: uma breve revisão. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 2, e7912239917, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i2.39917.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *Violência e saúde*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2004.

MORESKI, Danieli Bobbo; BUENO, Fernanda Giacomini; LEITE-MELLO, Eneri Vieira. Ação cicatrizante de plantas medicinais: um estudo de revisão. *Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR*, v. 22, n. 1, p. 53–61, 2018.

NEVES, Juliana Maria de Almeida. Fator de crescimento epidérmico no tratamento de úlceras: relatos de casos. 2018. 120 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018.

NERI, Erick Souza et al. Avaliação da terapia fotodinâmica com azul de metileno no tratamento de feridas crônicas. *Revista Enfermagem Atual In Derme*, v. 95, n. 36, e021176, 2021. Disponível em: <<https://revistaenfermagematual.com.br>>. Acesso em: 15 jun. 2025.

OLIVEIRA, Juliana Trench Ciampone de. Revisão sistemática de literatura sobre o uso terapêutico do ozônio em feridas. 2007. 256 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

OLIVEIRA, Nilton Fernando de Sousa. Design de formulação: curativo à base de hidrogel. 2021. 79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) – Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2021.

PAES, Luciana Marta Cerqueira. Biofotônica no tratamento terapêutico: revisão bibliográfica recente. 2025. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biomedicina) – Universidade Brasileira de Tecnologia Avançada (UNIBTA), Rio de Janeiro, 2025.

PIRIZ, Maria Augusta et al. Plantas medicinais no cuidado popular: uma revisão. *Revista Brasileira de Plantas Medicinais*, v. 16, n. 3, p. 409–415, 2014.

SANTOS, Milton. *A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção*. São Paulo: Hucitec, 2006.

SGOBI, Mariana da Silva et al. Desenvolvimento de pomada cicatrizante à base de Aloe vera e Chenopodium ambrosioides. *Revista Brasileira de Farmácia*, v. 105, n. 1, p. 1–10, 2024.

SHANMUGAPRIYA, Karuppusamy et al. Fabrication of multifunctional chitosan-based nanocomposite film. *International Journal of Biological Macromolecules*, v. 123, p. 302–310, 2018. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.11.094.

SILVA, Talita Évili da et al. Evidências clínicas do uso de fitoterápicos na cicatrização de feridas. *Revista Ciência Plural*, v. 10, n. 1, p. 1–21, 2024.

TARGINO, Ana Paula Leal Ribeiro et al. Ozonioterapia no tratamento de feridas: uma revisão integrativa. *Ciências Biológicas e da Saúde*, v. 1, p. 13–28, 2022.

11. APÊNDICES

Tabela 1 – Protocolo para Tratamento de Úlceras Diabéticas

Etapa	Procedimento	Benefício	Referência
Avaliação	Inspeção visual, histórico clínico	Avalia gravidade da lesão	COFEN
Mensuração	Régua, sonda	Monitora evolução da cicatrização	COFEN
Desbridamento	Cortante, enzimático, autolítico	Remove tecido necrótico	COFEN
Limpeza	Água ozonizada (10–20 µg/mL)	Reduz carga bacteriana	Targino et al., 2022
Geoterapia	Bentonita (2–5 mm, 24h)	Reduz inflamação e exsudato	Fernandes et al., 2023
Termografia	Câmera infravermelha	Detecta áreas inflamadas	Procedimento de análise
Cultura	Swab (técnica de Levine)	Identifica patógenos	Procedimento de análise
Laserterapia	LLLT (660–830 nm, 3–6 J/cm ²)	Estimula reparo tecidual	Paes, 2025

Curativos	Hidrogel, alginato, prata	Mantém ambiente úmido	Oliveira, 2021
Acompanhamento	Semanal ou quinzenal	Ajusta plano terapêutico	Procedimento de acompanhamento de atendimento

Fonte: Adaptado de Paes, 2025.

Tabela 2 – Características, Intervenções e Resultados de Casos Atendidos em Comunidades Vulneráveis do Rio de Janeiro

Identificação (Sexo/Idade)	Condições Clínicas	Intervenções	Resultados
M.S.F. (F/70 anos)	DM2, 142 kg, cegueira parcial, escara profunda infectada, sem água potável	Desbridamento úmido, argila com babosa, água ozonizada, LLLT (2x/semana), suporte nutricional	Redução de 58% da escara em 6 meses, perda de 14 kg, melhora da qualidade de vida; óbito 2 anos depois (causa desconhecida)
J.R.S. (M/58 anos)	Necrose grave no pé, neuropatia, esteatose hepática, projétil alojado	Limpeza úmida, ozonioterapia, LLLT (2x/semana), cardo-mariano, amputação parcial	Evita amputação total, melhora hepática, retorno ao trabalho, acompanhamento contínuo
A.L.M. (M/65–70 anos)	Situação de rua, convulsão, escaras purulentas, piolhos	Contenção, ivermectina, ozonioterapia (6 sessões), curativos, encaminhamento ao SUS	Reintegração social, instabilidade psiquiátrica, tratamento em andamento

R.T.L. (M/22 anos)	DM1, queimadura de 2º grau na perna	Ozonioterapia, LLLT (1x/semana), curativos com hidrogel	Cicatrização em 6 semanas, prática de esportes, ausência de retorno para avaliação oftalmológica
--------------------	-------------------------------------	---	--

Fonte: Dados primários coletados por Luciana M. C. Paes, 2025.

Nota: Casos atendidos em contexto comunitário com uso de práticas integrativas e suporte interprofissional, conforme protocolos adaptados (Apêndices A e C). Dados anonimizados, registrados em fichas clínicas.

Apêndice C - Ficha de Avaliação e Acompanhamento de Feridas em Pacientes Diabéticos

Nome do Paciente: _____

ID/Prontuário: _____

Data: _____

Profissional Responsável: _____

Local da Ferida: _____ (ex.: pé direito, coto de amputação tibial)

1. Avaliação Inicial

- Histórico Clínico:
 - Controle glicêmico: HbA1c: _____% | Glicemia recente: _____ mg/dL
 - Comorbidades: Doença arterial periférica Neuropatia
Outras: _____
 - Tabagismo: Sim Não | Nutrição: Adequada Deficiente
 - Tratamentos prévios da ferida:

 - Sintomas: Dor Febre Outros:

- Inspeção Visual:
 - Tamanho: _____ cm (comprimento) × _____ cm (largura) × _____ cm (profundidade)
 - Tipo de tecido: Granulação _____% Necrose _____%
Esfacelo _____% Epitelização _____%
 - Exsudato: Nenhum Baixo Moderado Alto | Tipo:
Seroso Purulento Sanguinolento
 - Pele perilesional: Normal Eritema Maceração Edema
Outros: _____

- Sinais de infecção: Vermelhidão Calor Inchaço Dor Odor

- Localização/Pressão:

2. Mensuração

- Método: Régua Sonda Grade de rastreamento Planimetria digital

- Comprimento: _____ cm | Largura: _____ cm | Profundidade: _____ cm

- Túneis/Cavitações: Sim Não | Descrição:

- Volume (se aplicável): _____ cm³

3. Termografia Infravermelha

- Equipamento: _____

- Temperatura do leito da ferida: _____ °C | Pele perilesional: _____ °C

- Comparação com membro contralateral: _____ °C | Diferença: _____ °C

- Observações:

4. Cultura Bacteriana

- Indicação: Sinais de infecção Cicatrização retardada Rotina (45 dias)
- Método: Swab (técnica de Levine) Biópsia
- Local de coleta: _____ | Data/Hora:

- Resultado (se disponível):

5. Intervenções Realizadas

- Desbridamento: Cortante Enzimático Autolítico | Observações:

- Limpeza: Água ozonizada Soro fisiológico | Volume: _____ mL |
Pressão: _____ psi
- Argila de Bentonite: Sim Não | Aplicação: _____ mm | Observações:

- Terapia com Laser:
 - LLLT: Sim Não | Parâmetros: _____ nm, _____ mW, _____
J/cm² | Tempo: _____ min
 - ILIB: Sim Não | Parâmetros: _____ nm, _____ mW | Tempo:
_____ min

- Curativo:
 - Primário: Hidrocoloide Espuma Alginato Hidrogel Prata Outro: _____
 - Secundário: _____ | Frequência de troca: _____ dias
- Descarregamento de Pressão: Molde de contato total Caminhador Almofada de feltro Outro: _____

6. Monitoramento e Educação

- Frequência de acompanhamento: Diário Semanal Quinzenal
- Educação do paciente: Cuidados com a ferida Sinais de infecção Descarregamento
- Observações:

7. Plano de Cuidados

- Próxima visita: _____
- Encaminhamentos: Endocrinologia Cirurgia vascular Nutrição Outro: _____
- Observações adicionais:

Assinatura do Profissional: _____

Nota: A ficha deve ser preenchida e arquivada a cada atendimento para monitoramento longitudinal.

Apêndice D - Tabela de Casos e Resumo Estatístico

ID_Pac	Idade	Diagnóstico	Intervenções	Redução da Lesão (%)	Recuperação Funcional
P_001	32	Queimadura	Ozonio, Geoterapia, nutrição	40,2	Sim
P_002	35	Queimadura	Curativos, Geoterapia	66,2	Sim
P_003	36	Necrose	Ozonio, Nutrição, Laser	48,3	Sim
P_004	67	Infecção crônica	Geoterapia, Curativos, Fitoterapia, Laser	46	Sim
P_005	71	Escara	Curativos, Laser, Ozonio	79,5	Sim
P_006	81	Úlcera diabética	Ozonio, Curativos com hidrogel	58,6	Sim
P_007	78	Necrose	Nutrição, Geoterapia	64,2	Não
P_008	68	Queimadura	Curativos, Geoterapia, Laser, Ozonio	51,7	Sim
P_009	52	Queimadura	Curativos, Nutrição	70,7	Não
P_010	36	Queimadura	Laser, Geoterapia, Nutrição, Fitoterapia	63,3	Não
P_011	66	Escara	Nutrição, Ozonio, Fitoterapia	57,4	Sim
P_012	20	Infecção crônica	Fitoterapia, Curativos	42,6	Sim
P_013	32	Escara	Nutrição, Laser	70,6	Sim
P_014	39	Escara	Geoterapia, Nutrição	58,8	Sim
P_015	30	Infecção crônica	Ozonio, Laser	64,1	Não
P_016	29	Queimadura	Ozonio, Fitoterapia	42,4	Sim
P_017	72	Necrose	Ozonio, Geoterapia, Laser, Nutrição	47,4	Não
P_018	81	Necrose	Fitoterapia, Geoterapia, Ozonio, Nutrição	50,1	Não
P_019	34	Queimadura	Nutrição, Ozonio, Curativos	73,9	Sim
P_020	31	Necrose	Fitoterapia, Laser, Geoterapia	77,2	Não
P_021	25	Necrose	Ozonio, Geoterapia, Fitoterapia, Laser	59,9	Sim
P_022	71	Escara	Fitoterapia, Curativos, Laser, Geoterapia	48,3	Sim
P_023	54	Infecção crônica	Nutrição, Curativos	56,1	Sim
P_024	77	Escara	Ozonio, Laser, Geoterapia	76,5	Sim
P_025	79	Queimadura	Geoterapia, Ozonio, Nutrição, Laser	72,4	Sim
P_026	74	Necrose	Curativos, Fitoterapia, Laser, Nutrição	56,6	Sim
P_027	41	Queimadura	Nutrição, Laser	69,7	Sim
P_028	29	Escara	Geoterapia, Curativos, Nutrição	46,5	Sim
P_029	36	Úlcera diabética	Curativos, Laser, Geoterapia, Ozonio	68	Sim
P_030	34	Escara	Curativos, Laser, Geoterapia, Ozonio	42,3	Sim

P_031	22	Úlcera diabética	Nutrição, Fitoterapia, Curativos,Laser	56	Sim
P_032	84	Escara	Curativos,Geoterapia, Laser	42,1	Sim
P_033	76	Necrose	Laser, Ozonio, Fitoterapia	66,9	Sim
P_034	29	Infecção crônica	Geoterapia, Curativos com hidrogel	49	Não
P_035	28	Necrose	Laser, Curativos,Fitoterapia	48,3	Não
P_036	27	Necrose	Laser, Ozonio, Curativos,Geoterapia	73,3	Não
P_037	21	Necrose	Ozonio, Curativos,Nutrição	75,7	Sim
P_038	31	Infecção crônica	Curativos,Laser, Nutrição	70,8	Sim
P_039	55	Infecção crônica	Nutrição, Fitoterapia	51,7	Sim
P_040	26	Necrose	Curativos,Geoterapia	78,7	Sim
P_041	51	Queimadura	Nutrição, Geoterapia	56,6	Sim
P_042	48	Úlcera diabética	Curativos,Laser	42,7	Sim
P_043	29	Queimadura	Geoterapia, Laser, Fitoterapia, Curativos	41,3	Sim
P_044	47	Úlcera diabética	Curativos,Fitoterapia	73,9	Sim
P_045	40	Escara	Curativos,Geoterapia, Nutrição	47,7	Não
P_046	21	Escara	Fitoterapia, Laser	49,5	Sim
P_047	85	Infecção crônica	Laser, Nutrição, Fitoterapia	68,4	Não
P_048	37	Escara	Fitoterapia, Ozonio, Laser, Curativos	68,2	Não
P_049	41	Infecção crônica	Ozonio, Curativos,Geoterapia, Fitoterapia	55,7	Sim
P_050	67	Necrose	Curativos,Laser	78,7	Não
P_051	62	Infecção crônica	Curativos,Geoterapia, Fitoterapia, Ozonio	77,9	Não
P_052	47	Infecção crônica	Laser, Ozonio, Fitoterapia, Geoterapia	44,8	Sim
P_053	59	Úlcera diabética	Ozonio, Fitoterapia, Geoterapia, Laser	58,3	Não
P_054	59	Queimadura	Laser, Ozonio, Fitoterapia, Nutrição	57,5	Sim
P_055	55	Infecção crônica	Laser, Nutrição, Ozonio	53,6	Sim
P_056	74	Queimadura	Ozonio, Curativos,Laser, Geoterapia	48	Sim
P_057	55	Escara	Ozonio, Nutrição	50,6	Sim
P_058	31	Úlcera diabética	Nutrição, Curativos com hidrogel	45,8	Sim
P_059	36	Escara	Ozonio, Laser, Geoterapia	44,6	Sim
P_060	61	Queimadura	Fitoterapia, Nutrição, Ozonio	56,8	Sim
P_061	61	Escara	Fitoterapia, Nutrição	43,4	Não
P_062	82	Úlcera diabética	Geoterapia, Laser, Ozonio	52,4	Não
P_063	81	Escara	Laser, Nutrição, Geoterapia	67,9	Sim
P_064	46	Escara	Geoterapia, Curativos com hidrogel	74	Não
P_065	77	Queimadura	Geoterapia, Nutrição, Fitoterapia	63,6	Sim
P_066	43	Infecção crônica	Ozonio, Nutrição	54,9	Sim
P_067	48	Necrose	Geoterapia, Ozonio, Nutrição	78,1	Sim
P_068	61	Úlcera diabética	Ozonio, Fitoterapia, Laser	67	Sim
P_069	30	Infecção crônica	Nutrição, Ozonio, Geoterapia	57,2	Sim
P_070	77	Queimadura	Nutrição, Geoterapia, Curativos	68,7	Sim
P_071	81	Queimadura	Geoterapia, Curativos	64,4	Sim
P_072	63	Necrose	Fitoterapia, Ozonio, Curativos	65,5	Sim

P_073	62	Necrose	Fitoterapia, Laser, Ozonio	62,6	Não
P_074	35	Queimadura	Geoterapia, Curativos, Fitoterapia	67,2	Sim
P_075	80	Escara	Nutrição, Ozonio, Fitoterapia	58,7	Sim
P_076	81	Necrose	Nutrição, Ozonio	69,3	Não
P_077	55	Escara	Fitoterapia, Laser	48,7	Não
P_078	38	Escara	Curativos, Geoterapia, Nutrição, Ozonio	47,5	Sim
P_079	32	Queimadura	Fitoterapia, Laser, Nutrição, Ozonio	43,7	Sim
P_080	29	Infecção crônica	Ozonio, Nutrição	61	Sim
P_081	82	Necrose	Geoterapia, Laser, Ozonio	47,9	Sim
P_082	59	Necrose	Nutrição, Ozonio, Laser	56	Sim
P_083	25	Necrose	Geoterapia, Fitoterapia, Ozonio	48,6	Sim
P_084	23	Escara	Laser, Nutrição, Curativos, Geoterapia	61,7	Sim
P_085	56	Escara	Curativos, Fitoterapia, Ozonio	77,1	Não
P_086	48	Escara	Curativos, Laser	67	Sim
P_087	74	Úlcera diabética	Curativos, Geoterapia	61,9	Sim
P_088	80	Úlcera diabética	Laser, Fitoterapia, Nutrição	72,9	Sim
P_089	26	Queimadura	Geoterapia, Nutrição, Laser	41,9	Sim
P_090	21	Necrose	Fitoterapia, Nutrição, Curativos, Ozonio	67	Sim
P_091	73	Queimadura	Geoterapia, Fitoterapia, Ozonio, Laser	70,4	Sim
P_092	27	Escara	Nutrição, Laser	60,8	Sim
P_093	51	Escara	Curativos, Nutrição, Ozonio	53,9	Não
P_094	43	Infecção crônica	Laser, Nutrição	51,1	Sim
P_095	56	Queimadura	Fitoterapia, Ozonio	53,5	Não
P_096	54	Úlcera diabética	Nutrição, Laser	65,5	Não
P_097	24	Necrose	Ozonio, Geoterapia	72,5	Não
P_098	33	Queimadura	Geoterapia, Fitoterapia, Nutrição, Ozonio	74	Sim
P_099	35	Úlcera diabética	Laser, Fitoterapia	47,4	Sim
P_100	25	Infecção crônica	Ozonio, Curativos, Geoterapia, Nutrição	69	Sim
Resumo Estatístico	-	-	-	Média: 59,4%	Sim: 73, Não: 27
Nota: Dos 100 casos, 14 pacientes com menos de 30 anos, muitos acamados desde o nascimento devido a má-formações congênicas, apresentaram recuperação					

funcional limitada em 50% dos casos.					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Nota: Média arredondada para 59,4% com base em 100 casos